

শ্রমিক শ্রেণির ক্ষমতা দখলের শুরুয়াৎ

ধ্রু ব জ্যো তি চ ক্র ব তী

ভবিষ্যদ্বাণী নয়, ফ্রান্সের শ্রেণি সংগ্রামের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী অধ্যয়ন থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধির কি নিদারুণ কাব্যিক প্রকাশ ছিল লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ক্রমেয়ার-এর শেষ কয়েকটি লাইন।

যেখানে মার্কস লিখছেন:

But when the imperial mantle finally falls on the shoulders of Louis Bonaparte, the bronze statue of Napoleon will crash from the top of the Vendome column.

১৮৭১ সালের ১৬ মে, কমিউনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভেঙ্গে ফেলা হয় ভাঁদম কলাম। গলায় দড়ি পরিয়ে মাটিতে নামানো হয় নেপোলিয়নের ব্রোঞ্জ মূর্তি। কারণ কমিউনার্ডরা মনে করতেন ভাঁদম কলাম হচ্ছে ফ্রান্সের শাস্ত্র, মেকী জাতীয় অহঙ্কারের প্রতীক। ফ্রান্সের আগ্রাসী, যুদ্ধবাজ রাজনীতির স্তম্ভ। আর কমিউন ছিল প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিকতাবাদী।

অষ্টাদশ ক্রমেয়ারের তৃতীয় জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস বলেছেন যে, ফরাসী রাজনীতি নিয়ে ১৮৪৮-এর পরবর্তীকালে মার্কস যে গভীর চর্চায় নিয়োজিত হয়েছিলেন তার মূল কারণ হল ফ্রান্সের সমস্ত বিপ্লবী অভ্যুত্থানে শ্রমিক শ্রেণির গৌরবজ্জ্বাল ভূমিকা। ১৮৭১ সালের ১২ এপ্রিল, কমিউন চলাকালীন সময়ে মার্কস কুগেলমানকে চিঠিতে লিখছেন :

If you look at the last chapter of my Eighteenth Brumaire you will find that I say that the next attempt of the French revolution will be no longer, as before, to transfer the bureaucratic – military machine from one hand to another, but to smash it, and this is essential for every real people's

revolution on the continent. And this is what our heroic Party comrades are attempting.

ফ্রান্সের শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাসেই (ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকেই) লুকিয়ে আছে ১৮৭১-এর শ্রমিক অভ্যুত্থানের বীজ, যার আভাস আগেই দিয়েছিলেন মার্কস। তাই, নানাবিধ ইতিহাসবিদরা প্যারিস কমিউনকে যতটা 'আকস্মিক ঘটনা' বলে বিবেচনা করেন, আসলে তা এতটাও আকস্মিক নয়।

১৮২৭ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যে প্যারিস শহরে ৮ বার ব্যারিকেড তৈরি করেছেন প্যারিসের মানুষ। যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন শ্রমিকরা। লুই বোনাপার্ট অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হওয়ার পর প্যারিসের এই ইতিহাসকে মুছে ফেলার আয়োজন করেন। ১৮৫৩ সালে প্যারিস শহরকে একটি রাজকীয় শহরে রূপান্তরিত করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় ব্যারন জর্জ হাউসম্যানকে। তার নেতৃত্বে ১৮৫৪ সাল থেকে শুরু হয় প্যারিসকে নতুন রূপে সাজানো, যাকে বলা হয় 'হাউসম্যানাইজেশন অফ প্যারিস'। প্যারিসের ১ লক্ষ ছোট বাড়িকে ভেঙে তৈরি হয় ২০ হাজার নতুন বিল্ডিং। তৈরি হয় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। শহরে মাঝখানে বসবাস করা প্রায় ৩০ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষকে পাঠিয়ে দেওয়া শহরের উপকণ্ঠে। যদিও ১৮৬০ সালে সেইসব অঞ্চলকে আবার প্যারিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ট্যান্স আদায়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য। নতুন করে সেজে উঠছে প্যারিস। ডেভিড হার্ভে তাঁর প্যারিস, ক্যাপিটাল অফ মডার্নিটি গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে কিভাবে ওই সময়ে অর্থাৎ 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের' সময় প্যারিসকে আধুনিক বুর্জোয়া বিলাসিতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছিল। শহরের কেন্দ্রে বিলাসিতা, আর উপকণ্ঠে শ্রমজীবী মানুষের ভিড়। নতুন বিলাসিতা, নতুন পণ্য, নতুন কারখানা। আর তার সাথে সাথে শহরের বাইরে থেকে এসে জড়ো হওয়া নতুন শ্রমজীবী মানুষ। মঁমার্কে, যেখানে ১৮০০ সালে মাত্র ৬০০ জন মানুষ বসবাস করতেন সেখানে ১৮৫৬ সালে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬,৫০০। লা ভিলেট, ১৮১০ সালে যেখানে মাত্র ১৬০০ শ্রমজীবী মানুষ থাকতেন, ক্যামিকাল ও মেটাল ইনডাস্ট্রির দৌলতে ১৮৬০ সালে সেখানে ৩০,০০০ জন বাসিন্দা জড়ো হন। শহরের বিলাসকেন্দ্রের একদম গায়ে লাগানো বেলভিল, যেখানে প্রায় ৬০,০০০ শ্রমজীবী মানুষ থাকতেন ওই সময়ে, যখন প্যারিসের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন অভিজাত শ্রেণির মুখে মুখে ঘুরতে শুরু করে আতঙ্কের বাণী, "Belleville is coming down the hill."। সত্যি শ্রমজীবী বেলভিল নেমে এসেছিল পাহাড় বেয়ে, প্যারিসের কেন্দ্রে, প্রায় একযুগ পর, ১৮৭১-এর বসন্তে।

১৮৬৯ সালে প্যারিসে ছিল ১৬৫টি শ্রমিক সংঘ। যার মোট সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার। তাঁরা তখনই শ্রমিকদের কো-অপারেটিভ চালাতেন। কো-অপারেটিভ রেস্টোঁরাও ছিল, যেখান থেকে প্রায় ৮ হাজার শ্রমিকের জন্য দেওয়া হত সস্তায় খাবার। শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিলেন মহিলা। ১৯৬৯ সালেই তারা তৈরি করেন Society for Affirming the Rights of Women। যাদের অনেকক'টা দাবির মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল ডিভোর্স এবং মেয়েদের জন্য গণতান্ত্রিক প্রাথমিক স্কুল তৈরির

দাবি। ‘গণতান্ত্রিক’ শিক্ষার দাবি উত্থাপনের প্রধান কারণ হল সেই সময় প্যারিসের ৫২ শতাংশ শিশুরা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতেন। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ ওই সব চার্চ পরিচালিত স্কুলে পড়তেন। ১৮৬৪ সালে শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকার দেওয়া হয় এবং তারপর বেশ কিছু ধর্মঘট সংগঠিতও হয়েছিল। ১৮৬৮ সালের ৮ জুন, সভা সমিতি করার অনুমতি দেয় সরকার। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭০ এই দুই বছরের মধ্যে শুধু প্যারিস শহরেই ১ হাজারের বেশি সভা, সমাবেশ হয়। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময় ফ্রান্সে শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেড়েছে তাই নয়, মনে রাখতে হবে ১৮৪০-এর দশকের সময় থেকেই ফ্রান্স ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিকাশের অন্যতম কেন্দ্র। মার্কস নিজে ১৮৪৩-৪৫ প্যারিসে ছিলেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রীদের সাথে তার মত বিনিময়ও হয়। যাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন পিয়ের জোসেফ প্রুধোঁ। এছাড়াও ছিলেন লুই ব্রঁ, বাকুনিন এবং লুই অগাস্ত ব্লাঙ্কি। প্রুধোঁপন্থী এবং ব্লাঙ্কিপন্থীদের প্রভাব ছিল সব থেকে বেশি। কমিউনের সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিলেন এই দুই মতাবলম্বীরা। তার সাথে অবশ্যই ছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিকের ফরাসী প্রতিনিধিরাও।

প্যারিসে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে থাকলেও কার্যত সেখানকার শ্রমিকরা ছিলেন ছোট ওয়ার্কশপের শ্রমিক। রোজার প্রাইস তাঁর *An Economic History of Modern France* গ্রন্থে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন সেই অনুযায়ী ১৮৭১-এর জনগণনা মোতাবেক সমগ্র ফ্রান্সে ১,৭৩,৪৫৪ নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ করতেন মোট ৪,৪৬,৮৩৭ জন শ্রমিক। তার মানে এক একজন মালিকের অধীনে ৩ জন করে শ্রমিক। প্যারিসের ক্ষেত্রে মাত্র ৭ শতাংশ ওয়ার্কশপ এমন ছিল যেখানে ১০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করতেন। অর্থাৎ প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণি প্রধানত ছিল ক্ষুদ্র সংস্থায় কাজ করা শ্রমিক এবং কারিগর। তাঁদের বিভিন্ন সংঘ, ক্লাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নিজেদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন হলেও প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণিকে একটি সংগঠিত বাহিনীতে ঐক্যবদ্ধ করেছিল ফ্রান্স ও প্রুসিয়ার যুদ্ধ। বোনাপার্টের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে ফ্রান্সে পুঁজিবাদের দ্রুত অগ্রগতিই ফ্রান্সকে আগ্রাসী করে তোলে। (খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যে সময়টা নিয়ে আলোচনা করছি তা হল ১৮৭৩ সাল থেকে শুরু হওয়া পুঁজিবাদের মহামন্দার ঠিক আগের সময়)। যুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন অর্থনীতিতে সংকট নেমে আসে তার পাশাপাশি অতিরিক্ত সৈন্যেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই ফরাসী সরকারকে ন্যাশনাল গার্ডস-এর আয়তন বৃদ্ধি করতে হয়। প্রায় ১৩৪ ব্যাটেলিয়ন ন্যাশনাল গার্ডসম্যান নিযুক্ত হোন, মানে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার নতুন সশস্ত্র বাহিনী, যাঁরা মূলত শ্রমিকশ্রেণির লোক। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের আত্মসমর্পণ এবং প্যারিস অবরুদ্ধ হওয়ার পরে যখন নতুন করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে তখন সেই দাবির মুখিয়া হয়ে ওঠে ন্যাশনাল গার্ডস-এর কেন্দ্রীয় কমিটি। পুরো নাম “Central Committee of the Federation of National Guards”। যা নির্বাচিত হয় ২১৫টি ব্যাটেলিয়নের দ্বারা। যাদের হাতে ছিল ২০০০ কামান এবং ৪,৫০,০০০ আগ্নেয়াস্ত্র। যার নতুন সংবিধান রচনা করে তাতে বলা হয় “the absolute right of

the National Guards to elect their leaders and to revoke them as soon as they lose the confidence of their electors.”। শ্রমিকশ্রেণির সশস্ত্র বাহিনী, যা নির্বাচিত এবং তাদের অধিকার আছে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে অপসারিত করার। ক্রমশ বিকল্প শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠে ন্যাশনাল গার্ডস-এর কেন্দ্রীয় কমিটি। যখন সরকার নিযুক্ত কমান্ডার ক্রেমেন্ড থমাস পদত্যাগ করতে বাধ্য হোন, তখন ন্যাশনাল গার্ডস সরকারের মাথাব্যথাধার কারণ হয়ে ওঠে। সদ্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান এ্যাডল্ফ থিয়েরস মনে করলেন প্যারিসে ‘দ্বৈত শক্তি’র উদ্ভব হয়েছে। সরকারের বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে ন্যাশনাল গার্ডস। আসল কথাটা হল এই যে, ন্যাশনাল গার্ডসের শ্রেণিগত গঠনই বুর্জোয়া সরকারের মূল চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মার্কস ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ পুস্তিকায় ফ্রান্সের তৎকালীন বুর্জোয়া শাসন সম্পর্কে বলেছিলেন :

In reality, it was the only form of government possible at a time when the bourgeoisie had already lost, and the working class had not yet acquired, the faculty of ruling the nation.

১৮৭০-এর অক্টোবরে ব্লাঙ্কির নেতৃত্বে ন্যাশনাল গার্ডসের একাংশ অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন। কিন্তু তা প্যারিসবাসীর সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হয়। মার্কস নিজেও ১৮৭০-এর সেপ্টেম্বরে রিপাবলিক গঠনের পর বলেছিলেন যে এই সময়ে ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা দখলের প্রয়াস হবে বোকামি। কিন্তু মার্কস ভেবেছিলেন যে ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণি এখনও ক্ষমতা দখলের উপযুক্ত হয়নি সেই পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে শ্রমিকশ্রেণির সশস্ত্র বাহিনী ন্যাশনাল গার্ডস এর বিস্তারের মধ্যে দিয়ে। যত সময় এগোতে থাকে তত থিয়েরস ও তার সরকার ন্যাশনাল গার্ডসকে রাষ্ট্রের বিকল্প শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকে। আর তাই ন্যাশনাল গার্ডসের নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেয় থিয়েরস সরকার। সেই লক্ষেই ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ ভোরবেলা সেনাবাহিনী হাজির হয় মর্মার্থের পাহাড় চূড়ায়। ন্যাশনাল গার্ডসের দখলে থাকা কামান উদ্ধার করতে। শুরু হয় প্রতিরোধ। মহিলা, শিশুসহ গোটা শ্রমিক মহল্লা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শুরু হয় অভ্যুত্থান। সেনাবাহিনী অস্বীকার করে গুলি চালাতে। আতঙ্কের থিয়েরস সহ সরকারের সমস্ত আমলা, মন্ত্রী এমনকি সেনাবাহিনীও প্যারিস ছেড়ে রওয়ানা দেয় ভার্সাইয়ের দিকে। ১৮ মার্চ ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি তার ইস্তেহারে বলে :

The proletarians of Paris amidst the failures and treasons of the ruling classes, have understood that the hour has struck for them to save the situation by taking into their own hands the direction of public affairs . . . they have understood that it is their imperious duty, and their absolute right, to render themselves masters of their own destinies, by seizing upon the governmental power.

অবিভাবকশূন্য প্যারিসের দখল নিল শ্রমিকশ্রেণি। নেতৃত্বে ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি। তাদের প্রথম ঘোষণাপত্রে এই ক্ষমতা দখলকে ‘their absolute right’ হিসেবে চিহ্নিত করলেও, দু’দিনের মধ্যেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেহেতু তাঁরা প্যারিসের জনগণ

দ্বারা নির্বাচিত নন, তাই অবিলম্বে নির্বাচিত সরকার চাই। ২৬ মার্চ নির্বাচন সংগঠিত হয়। তৈরি হয় প্যারিস কমিউন, ২৮ মার্চ। জেনারেল লেকোণ্ডে এবং ক্রেমেশ থমাসের হত্যা ছাড়া প্রায় রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে শ্রমিকশ্রেণি ক্ষমতা দখল করে প্যারিসের। হোটেল ডি ডিলের চূড়ায় ওঠে লাল পতাকা। স্লোগান “Viva la Commune”। কমিউনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন মার্কস এইভাবে:

The direct antithesis to the empire was the Commune. The cry of “Social republic”, which the February Revolution was ushered in by the Paris proletariat, did but express a vague aspiration after a republic that was not only to supersede the monarchical form of class rule, but class rule itself. The commune was the positive form of that republic.

কমিউন হল সাধাজ্যের সরাসরি অ্যান্টিথিসিস। তাই মাত্র ৭২ দিনেই কমিউন আঘাত হেনেছিল বুর্জোয়া ব্যবস্থার মূলে। ২৬ মার্চের নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে তাতেই তাঁরা লেখেন যে, “The members of the municipal council will be constantly watched and kept under surveillance. Their actions will be publicly debated, making them revocable, accountable and responsible.। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চাইলে ‘revoke’ করতে পারবে জনগণ। যাকে এঙ্গেলস পরবর্তীকালে বলেন ‘right to recall’। লেনিন তার রাষ্ট্র ও বিপ্লব পুস্তিকায় বলেছেন, এই অধিকার আসলে বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার সাথে সমাজতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মৌলিক ফারাক।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্তম্ভ ‘standing army’ বাতিল করা হয়। কমিউন ঘোষণা করে যে ন্যাশনাল গার্ড ছাড়া অন্য কোনও সামরিক বাহিনীর প্যারিসে অস্তিত্ব নেই। আর প্যারিসের সমস্ত বৈধ জনগণই ন্যাশনাল গার্ড-এর অংশ।

ভাড়া বাড়ি থেকে উৎখাত নিষিদ্ধ করা হয়, রেন্ট পেমেণ্টের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ডিক্রি জারি করার সময় কমিউন বলে : work, industry and commerce have brine the full burden of the war. It is fair that property also makes a sacrifice.। যুদ্ধ বিধ্বস্ত প্যারিসে দরিদ্র মানুষ তাদের জিনিস বন্ধক রাখতেন। সেই সব বন্ধকী দোকান যাকে বলা হত ‘pawnshop’, তাতে প্রায় ১০ লক্ষ বন্ধকী সামগ্রি জমা হয়েছিল। সেই সামগ্রি বিক্রি নিষিদ্ধ করে কমিউন। এমনকি কমিউন টাকা দিয়ে সেইসব সামগ্রি ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করে।

২৯ মার্চ তৈরি হয় Commission on Subsistence। সমস্ত প্যারিসবাসীর কাছে খাওয়ার পৌঁছানো ছিল তাদের কাজ।

বেকারিতে রাতের বেলায় কাজ নিষিদ্ধ করে কমিউন। লেবার কমিশন, মিলিটারি সাপ্লাই এজেন্সি এবং শ্রমিক প্রতিনিধরা আলোচনা করে স্থির করেন ন্যূনতম মজুরি। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে মালিকপক্ষের মতামতই জানতে চায়নি কমিউন। কমিউনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল, ওয়ার্কার কর্পোরেশন। কারখানা ফেলে রেখে মালিকরা পালিয়ে গিয়েছিল ভার্সাই। সেই সমস্ত কারখানা চালানোর জন্য তৈরি হয় ওয়ারকার্স

কর্পোরেশন। ১৬ এপ্রিল কমিউন ডিক্রি জারি করে বলে এইসব কারখানা চালানোর দায়িত্ব নেবে কারখানাগুলোর শ্রমিকদের তৈরি কো-অপারেটিভ। পরবর্তীকালে সমস্ত কারখানার ক্ষেত্রেই (মানে যে সমস্ত কারখানার মালিকরা ছিলেন তখনও) তা করার প্রস্তাব আসে, কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়নি। কমিউন নিজের অধিনে থাকা সমস্ত ওয়ার্কশপের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয় শ্রমিকদের হাতে। প্যারিসে প্রথম আন্তর্জাতিকের শাখা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলে :

An important day in the life of the working class. The revolution has made a real step The Paris Commune (our creation) is taking the lead by putting the workers societies in a large bureau in the office of Public Works to proclaim to all the world that the past is dead ...

মার্কস যাকে বলছেন 'end of classrule', কমিউন সেই শ্রেণিশেষণের অবসানের মূল কাজে হাত দিয়েছিল যার মোহনা কথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান। যদিও কমিউন সব সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার সময় পায়নি। ৭২ দিনের মধ্যে প্রথম কয়েকটা দিন বাদ দিলে পুরোটা সময় জুড়ে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন প্যারিসের শ্রমিকরা।

শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক দাবি নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও মৌলিক অবদান ছিল কমিউনের। ডিক্রি জারি করে চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ ঘোষণা করে কমিউন। ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্র তৈরির ভিত্তি তৈরি করেছিল কমিউন। কমিউনের পুলিশ প্রধান রাউল রিগলের সাথে এক ধর্মযাজকের কথোপকথনের এক চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন Donny Glukstein তার – The Paris Commune, A Revolution in Democracy বইতে :

Rigault : What is your profession?

Jesuit : Servant of god.

Rigault : Where does your master reside?

Jesuit : Everywhere.

Regault : Scribe, write! This is someone who says they are a servant of someone named god who lives as a vagabond.

শিক্ষাকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করে কমিউন। এমনকি পাদ্রিদের বিবাহের অধিকার দেয় কমিউন। ১১ এপ্রিল তৈরি হয় দ্য উইমেন্স ইউনিয়ন। যার সম্পাদক হোন এলিজাবেথ দিমিত্রিয়েফ। যিনি ছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি। মার্কসের সাথে জেনেভাবে তিনি বেশ কয়েকদিন একত্রে কাজও করেছিলেন। উইমেন্স ইউনিয়ন যে সমস্ত দাবি উত্থাপন করে তার মধ্যে অন্যতম হল পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের সমকাজে সমমজুরি। কমিউন তা গ্রহণও করে।

কমিউনের এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হল, তথাকথিত 'বৈধ' বা 'অবৈধ' বিচার না করে মৃত ন্যাশনাল গার্ড সৈনিকদের সন্তানদের অনুদান দেওয়ার ঘোষণা। যে সিদ্ধান্ত আসলে বুর্জোয়া পরিবারের মূলে আঘাত হেনেছিল। ১৮১৬ সালে নিষিদ্ধ হওয়া ডিভোর্সের অধিকারকে পুনর্বহাল করেছিল কমিউন। কমিউন ঘোষণা করে :

For the commune marriage ceased to be a solemn contract and became a written engagement between two people of the opposite sex to live

together. This simplified ceremony implied a just-as-easy dissolution, by mutual consent. A simple declaration written by hand by both partners was enough.

নিখরচায় সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল কমিউন। গুস্তাভ কুবেরের মত শিল্পীর নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল আর্টিস্ট ফেডারেশন। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই আর্টিস্ট ফেডারেশনে ছুতোরাও ছিলেন। গণতন্ত্র থেকে শিক্ষা, সর্বত্র কমিউন এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। পুঁজিবাদের মৌলিক বিকল্প ছিল কমিউন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উর্দে, জনগণের ক্ষমতার প্রথম বাস্তব রূপ। কমিউনের কাউন্সিল নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভোটাধিকার ছিল না। পরবর্তীকালে এই সমালোচনা করেছেন অনেকেই। মঁমাত্রের ডিজিলাস্ট কমিটির প্রধান, দ্য উইম্যান্স ইউনিয়নের অন্যতম নেত্রী লুইস মিচেল তাঁর স্মৃতিচারণা Red Virgin এ এই প্রসঙ্গে বলছেন :

The issue of political rights is dead. Equal education, equal trades, so that prostitution would not be the only lucrative profession open to a woman – that is what was real in our programme.

যখন রাষ্ট্রের বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী নেই, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সাধারণ শ্রমিকের মাইনে পান, যেখানে বিচারপতি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং তাঁকে অপসারণের ক্ষমতা জনগণের হাতে, যেখানে গণতন্ত্র নিছক ‘প্রতিনিধিত্বমূলক’ নয় বরং কার্যকরী, সেখানে ‘formal democracy’ অ্যাজেভাও নয়। তার জন্যই লুই মিচেল বলছেন ‘রাজনৈতিক অধিকারের ইস্যু এখন মৃত’। মার্কস বলেছিলেন যে শেষমেশ শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক আধার খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু ‘অর্থনৈতিক মুক্তির’ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ছিল না কমিউনের হাতে। ২ এপ্রিল থেকেই তীব্র গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয় কমিউন। ২১ মে থেকে ২৮ মে প্যারিসের বাস্তায় রক্তের বন্যা বইয়ে কমিউনকে খতম করে ভার্সাইয়ের বুর্জোয়া সরকার। এই এক সপ্তাহ, যাকে বলা হয় ‘Bloody Week’, প্যারিসের মাটিতে যে নৃশংসতার নজির রেখেছে বুর্জোয়ারা (খেয়াল রাখতে হবে বিস্মার্ক ফরাসী বন্দী সেনাদের মুক্তি দিয়েছিলেন প্যারিসে কমিউনকে খতম করার অভিযানে যাতে তারা शामिल হতে পারে তার জন্য) তার তুলনা ফ্রান্সের ইতিহাসে নেই। ৪০ হাজার কমিউনার্ডকে হত্যা করা হয় আর ৩০ হাজারকে আটক করা হয়। কমিউনার্ডদের ওপর দমনপীড়ন চলে কমিউন শেষ হওয়ার পরেও।

কমিউনের ব্যর্থতা নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক আলোচনা হয়েছে। নানারকম মতও আছে। কিন্তু এঙ্গেলস যা কারণ চিহ্নিত করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হল যে কমিউন ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের দখল নেয়নি। বুর্জোয়াদের জন্য ছেড়ে রেখেছিল। এমনকি কমিউন লোন নিয়েছিল ৯৫ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ওই ব্যাঙ্ক থেকে। গুরুত্বপূর্ণ হল যে ভার্সাই ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স থেকে ওই সময়কালেই (কমিউন চলাকালীন সময়ে) ধার নেয় ২৯৭ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক। আর ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের ভাঁড়ারে ছিল প্রায় ৩ হাজার মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক। এই অর্থ যদি কমিউন বাজেয়াপ্ত করত তাহলে হয়তো কমিউনের ইতিহাস অন্যরকম হত। এমনকি ১৩ এপ্রিল রাউল রিগল ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের সদর দখল নেওয়ার পরিকল্পনাও করেন। সেইমত

বাহিনীও জোগাড় করেন। বাধ সাধেন প্রধোপন্থী, কমিউনের কাউন্সিলের সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য চার্লস বেসলে (যিনি বয়ঃজেষ্ঠ হওয়ার কারণে কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করতেন। কাউন্সিলের কোনও স্থায়ী সভাপতি ছিল না)। কাউন্সিলের নির্দেশে রিগলের পরিকল্পনা বাতিল হয়। রাষ্ট্র ও বিপ্লব-এ লেনিন একটা গোটা অধ্যায় জুড়ে প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতার নির্যাস তুলে ধরে বলেছেন যে কমিউনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হল বিপ্লবী পার্টির অনুপস্থিতি। যে পার্টি বিপ্লবকে সূত্রায়িত করতে পারবে, কার্যকরী করার জন্য। যে পার্টি রাষ্ট্র, পুঁজি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য শ্রেণিগুলির আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে সঠিক তাত্ত্বিক বোঝাপড়া রাখে। যে পার্টি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার উর্ধ্বে ভবিষ্যতের প্রয়োজন দেখতে পায়। ঐতিহাসিক কারণেই ১৮৭১-এর প্যারিসে শ্রমিকশ্রেণির সেই পার্টির উপস্থিতি ছিল না। কিন্তু প্যারিস কমিউন প্রথমবার শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিষয়টিকে একটি বাস্তব চেহারা দিয়েছিল। যা তার আগে অবধি শুধুই একটি তাত্ত্বিক ধারণা ছিল। এটাই শ্রমিকশ্রেণির ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামে প্যারিস কমিউনের প্রধান মৌলিক অবদান। যা কোনওদিন ইতিহাস দেখেনি তাকেই চোখের সামনে বাস্তবায়িত করছিল কমিউন। খেয়াল রাখতে হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাঁরা লড়াইলেন তাঁরা প্রধানত ছিলেন শ্রেণীগতভাবে বুদ্ধিজীবী অংশের। তাই এঙ্গেলস্ বলেছিলেন (ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধের ভূমিকা, ১৮৯১ সালে) :

Of late, the Social-Democratic philistine has once more been filled with wholesome terror at the words : Dictatorship of the Proletariat. Well and good, gentfemen, do you want to know what this dictatorship looks like? Look at the Paris Commune. That was the Dictatorship of the Proletariat.

লেনিন বলেছেন যে শ্রেণি সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিলেই কেউ মার্কসবাদী হয় না। যে শ্রেণি সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বুর্জোয়াতন্ত্রের অবসান এবং শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত, সে-ই মার্কসবাদী। সোভিয়েত উত্তর সংকটগ্রস্ত সাম্রাজ্যবাদের জ্ঞানানায়, প্যারিস কমিউনের দিকে ফিরে তাকানো মানে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের মৌলিক কর্তব্যকে আরো একবার জোরের সাথে অনুশীলন করা। মহান ফরাসী বিপ্লব ও দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ফ্রান্সে শ্রমিকশ্রেণির ঐতিহাসিক লড়াইয়ের তুলনামূলক বিচার করে মার্কস অষ্টাদশ ব্রহ্মযুগে বলেছিলেন :

There [... in Great French Revolution] the phrase went beyond the content; here [...in second Empire] the content goes beyond the phrase.

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে লড়াইয়ের কেন্দ্রে (content) ছিল শ্রমিকশ্রেণি, কিন্তু তার রূপ ছিল (phrase) 'রিপাবলিক' প্রতিষ্ঠার। শ্রমিকশ্রেণির লড়াইয়ের এই 'content' এর উপযুক্ত 'phrase' হয়েছিল প্যারিস কমিউন। আজকের চরম সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ গোটা দুনিয়াজোড়া যে তীব্র শ্রেণিসংঘর্ষের জন্ম দিচ্ছে সেই মর্মবস্তুর উপযুক্ত সূত্রায়ণ এবং আধার হয়ে ওঠাটাই হবে মার্কসবাদী হিসাবে প্যারিস কমিউনের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্থ্য।